

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СТАНДАРТ КИМЁВИЙ ТЕРАПИЯДАН КЕЙИНГИ ТИМОЛИН ТАЪСИРИДА ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ЎПКАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ВА МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Шомуродова М.Р., Турдиев М.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотда оқ зотсиз каламушларда анъанавий (стандарт) кимёвий терапиядан сўнг ўпка тўқималарида юзага келадиган морфологик ва морфометрик ўзгаришлар ҳамда уларни тимолин препарати ёрдамида коррекциялаш имкониятлари ўрганилди. Тадқиқот давомида каламушларга кимётерапия препаратлари юборилгач, альвеоляр тузилма, интерстициал тўқима ва қон томирларида дегенератив яллиғланиш ҳамда дистрофик жараёнлар кузатилди. Тимолин препарати қўлланганда эса ўпка паренхимасида морфологик тикланиш, альвеолаларнинг ҳажми, стромал компонентларнинг меъёрлашуви ва морфометрик кўрсаткичларнинг ижобий динамикаси қайд этилди. Натижалар тимолиннинг цитопротектив ва иммуномодулятор хусусиятларини тасдиқлайди ҳамда кимётерапиядан кейинги асоратларни юмшатишида самарали восита сифатида қўлланиши мумкинлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: кимётерапия, тимолин, ўпка, морфология, морфометрия, иммуномодулятор

STUDY OF MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE LUNGS OF WHITE OUTBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF TIMOLIN AFTER STANDARD CHEMOTHERAPY

Shomurodova M.R., Turdiyev M.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study investigated morphological and morphometric changes in the lung tissues of white outbred rats after standard chemotherapy, as well as the possibilities of their correction using the drug Timolin. During the experiment, following the administration of chemotherapeutic agents, degenerative, inflammatory, and dystrophic processes were observed in the alveolar structures, interstitial tissue, and blood vessels. In the group treated with Timolin, morphological recovery of the lung parenchyma, normalization of alveolar size, stromal components, and positive dynamics of morphometric parameters were noted. The results confirm the cytoprotective and immunomodulatory properties of Timolin and demonstrate its potential effectiveness in alleviating post-chemotherapy complications.

Keywords: chemotherapy, Timolin, lungs, morphology, morphometry, immunomodulator.

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЁГКИХ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТИМОЛИНА ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

Шомуродова М.Р., Турдиев М.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании изучены морфологические и морфометрические изменения в лёгочной ткани белых беспородных крыс после стандартной химиотерапии, а также возможности их коррекции с применением препарата тимолин. В ходе эксперимента после введения химиотерапевтических препаратов в альвеолярных структурах, интерстициальной ткани и сосудах наблюдались дегенеративные, воспалительные и дистрофические процессы. При применении тимолина отмечались морфологическое восстановление паренхимы лёгких, нормализация размеров альвеол, стромальных компонентов и положительная динамика морфометрических показателей. Полученные результаты подтверждают цитопротективные и иммуномодулирующие свойства тимолина и показывают возможность его эффективного применения для снижения постхимиотерапевтических осложнений.

Ключевые слова: химиотерапия, тимолин, лёгкие, морфология, морфометрия, иммуномодулятор.

e-mail: shomurodova@bsmi.uz

Тадқиқотнинг долзарблиги ХХИ аср тиббиётида саратон касалликлари глобал соғлиқни сақлаш тизимида энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Сўнгги йилларда онкологик касалликлар билан касалланиш кўрсаткичлари жадал ортиб бормоқда ва бу ҳолат нафақат ривожланган, балки ривожланаётган мамлакатларда ҳам долзарб масалага айланмоқда. Саратонни даволашнинг асосий усулларидан бири бўлган кимёвий терапия ўзининг юқори самарадорлиги билан ажралиб турса-да, у кўплаб ножўя таъсирларни келтириб чиқаради. Кимётерапия препаратлари нафақат ўсма хужайраларига, балки тез бўлинувчи ва регенерацияга мойил бўлган нормал тўқималарга ҳам токсик таъсир кўрсатади. Шу боисдан кимётерепиядан кейинги асоратлар масаласи замонавий онкологиянинг муҳим клиник ва назарий муаммоларидан бири саналади.

Кимётерапия жараёнида организмнинг турли аъзолари, жумладан ўпка тўқималарида морфо-функционал ўзгаришлар юзага келади. Ўпка паренхимасида кузатиладиган алвеоляр структураларнинг бузилиши, интерстициал яллиғланиш, стромал тўқималарда дистрофик ва дегенератив жараёнлар нафас олиш фаолиятини сезиларли даражада издан чиқаради. Бу эса беморларнинг ҳаёт сифатига салбий таъсир этиб, кимётерапия курсларини давом эттиришни қийинлаштиради ёки тўхтатиб қўйишга мажбур қилади. Демак, кимётерепиядан кейинги ўпка шикастланишларини олдини олиш ёки уларни коррекциялаш масаласи долзарб илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Сўнгги йилларда иммуномодулятор препаратларнинг кимёвий терапия оқибатларини юмшатишдаги ўрни тобора кўпроқ эътиборни тортмоқда. Шу жумладан, тимус пептидларига асосланган препаратлар – хусусан тимолин – организмнинг иммун жавобини тартибга солувчи ва тўқималарни химоя қилувчи ситопротектив хусусиятлари билан ажралиб туради. Тимолин иммунокомпетент хужайралар фаолиятини қўллаб-қувватлаш, фаготситар фаолликни ошириш, антиоксидант ва репаратив жараёнларни фаоллаштириш орқали нафақат умумий иммунитетни, балки тўқималарнинг қайта тикланиш қобилиятини ҳам кучайтиради. Шу нуқтайи назардан, кимёвий терапиядан кейинги ўпка морфологик ва морфометрик ўзгаришларини тимолин препарати ёрдамида ўрганиш долзарб илмий йўналиш ҳисобланади. Мазкур тадқиқотнинг аҳамияти шундан иборатки, у кимётерепиядан сўнг ўпка тўқималарида юзага келадиган морфофункционал жараёнларни экспериментал даражада чуқур ўрганиш, уларни морфологик ва морфометрик кўрсаткичлар орқали баҳолаш, ҳамда тимолиннинг иммуномодулятор ва цитопротектив таъсирини аниқлаш имконини беради. Олинган натижалар кимётерапия оқибатларини камайитиришга қаратилган янги ёндашувларни ишлаб чиқишда, шунингдек клиник амалиётда саратон касаллигига чалинган беморларда нафас тизими фаолиятини қўллаб-қувватлашда катта назарий ва амалий аҳамиятга эга бўлади.

Тадқиқот мақсади: оқ зотсиз каламушларда анъанавий (стандарт) кимёвий терапиядан сўнг ўпка тўқималарида юзага келадиган морфологик ва морфометрик ўзгаришларни аниқлаш ҳамда тимолин препарати ёрдамида ушбу ўзгаришларни коррекциялаш имкониятларини баҳолашдан иборат.

Материал ва усуллар: Экспериментал тадқиқот материаллари: Тажриба доирасида 4 ва 7 ойлик урғочи жинсга мансуб 200 граммгача бўлган 30 та оқ зотсиз каламушлар олинди. Тажриба давомида Нуралиев Н. А. ва унинг ҳамкасблари асарларида белгиланган биохавфсизлик қоидалари ва этик тамойилларга мувофиқ ҳайвонларни парвариш қилиш, парвариш қилиш ва ҳайвонларни гуруҳларга ажратишнинг қатъий стандартларига амал қилинди. Ташқи инфекцияларнинг олдини олиш учун каламушлар 21 кун давомида карантинга олинди.

Тадқиқот лойиҳаси доирасида лаборатория каламушлари 3 гуруҳга бўлинди:

1. Назорат гуруҳида (n=10) тажриба гуруҳлари билан таққослаш мақсадида олинган соғлом оқ зотсиз каламушлар

2. Асосий экспериментал 1- гуруҳда (n=10)– 7,12-диметилбензантрасен канцероген воситаси орқали каламушларда сут бези саратон касаллиги чақирилган. Қонда СА-15-3 (Сансер Антиген 15-3) онкомаркерини аниқлаш ёрдамида текширилди.

3. Кимётерапия + Тимолин гуруҳи (n=10) – кимётерепиядан кейин тимолин препарати юборилган.

Кимётерапия препаратлари дозаси ҳайвонларнинг вазнига мос равишда белгиланди ва интраперитонеал йўл билан киритилди. Тимолин препарати тажриба гуруҳи ҳайвонларига препарат ишлаб чиқарувчининг тавсияларига мувофиқ, кунлик дозада, интраперитонеал ёки субкутан тарзда киритилди. Тажриба давомийлиги 21 кунни ташкил қилди. Эксперимент якунида ҳайвонлар эутаназия қилинди ва ўпка тўқималари олиб чиқилди. Препаратлар 10% нейтрал формалин билан фиксациядан сўнг стандарт паррафиннинг йўли билан тайёрланди. Бўёқлар сифатида: -Гематоксилин-эозин (Х&Е) – умумий морфологик ўзгаришларни кўриш учун; - Ван Гизон бўёқлари – стромал компонентларни аниқлаш мақсадида фойдаланилди.

1-расм. Тажриба каламушларида 7,12-диметилбензантрасен воситаси ёрдамида сут беги саратон касаллигини моделлаштириш.

Морфометрик ўлчовлар Leica 750 ёруғлик микроскопи ва Leica ICC50 W рақамли камера ёрдамида амалга оширилди. Расмлар ImageJ дастури ёрдамида таҳлил қилинди. Қуйидаги кўрсаткичлар ўлчанди: - алвеолаларнинг юзаси ва ҳажми; - интерстициал тўқиманинг қалинлиги; - стромал компонентларнинг нисбати; - алвеоляр девор қалинлиги ва ҳаводорлик кўрсаткичлари. Олинган натижалар Microsoft Excel ва SPSS дастурлари ёрдамида таҳлил қилинди. Ўртача қийматлар (M) ва стандарт оғиш (\pm SD) ҳисобланди. Гуруҳлараро фарқларни аниқлаш учун t-тест, АНОВА ва post-hoc тестлар қўлланилди. $P < 0,05$ қиймат илмий жиҳатдан статистик аҳамиятли деб ҳисобланди.

Натижа ва хулосалар. Тимолин билан даволаш фонида Цисплатин қабул қилган 4 ва 7 ойлик каламушлар ўпка тўқимасида моддалар алмашинуви ва яллиғланиш ўзгаришларининг баъзи жиҳатларида тўқимавий барқарорликнинг белгилари кузатилди. Мезотелий баландлиги 4 ойлик каламушларда 2,97–3,36 мкм, 7 ойликларда эса 3,15–3,47 мкмни ташкил этиб, мезотелиоцитлардаги вакуолизация ва ядро гиперхроматози камроқ ифодаланган. Эпителиоцитларнинг нобуд бўлиши алоҳида ҳолатларда қайд этилди, бу тимолиннинг трофик функцияни қисман яхшилаш хусусияти билан боғлиқ.

Расм 2. Анъанавий (стандарт) кимёвий терапиядан кейинги тимолин таъсирида 4 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин билан бўялган. Оқ 20x40 об. 1-алвеолалар орасидаги тўсиқ қалинлигининг бир оз камайиши. 2- алвеолалар атрофи, интерстициал тўқимада яллиғланишнинг пасайиши.

Сероз қават қалинлиги 4 ойлик каламушларда 13,8–15,9 мкм, 7 ойлик каламушларда 14,8–16,6 мкмни ташкил этди. Алвеолалар тузилишида жиддий емирилишлар камайган, қисман нормал шаклли алвеолалар сони ошган. Интерстициал тўқимада фиброз ва лимфоцитар инфильтрация сақланиб қолган бўлса-да, улар даражаси бироз паст бўлган. Алвеоляр тўсиқлар қалинлиги 4 ойлик каламушларда: периферияда 9,9–10,5 мкм ва марказда 8,6–8,9 мкм; 7 ойлик каламушларда : периферияда 11,0–11,9 мкм ва 9,7–10,7 мкм, бу эса яллиғланишни дражасининг пасайганлигини англатади. ЛАЛЖлар сони ва майдонида катта фарқ кузатилмаган: улар 4 ойлик каламушларда 28–

30% ҳолатда, 7 ойликларда 33–35% ҳолатда қайд этилди. Липид хужайралари сонининг кескин ошиши қайд этилмаган. Диаметрлари мос равишда 4 ойлик каламушларда 16,5–23,3 мкм ва 7 ойлик каламушларда 24,8–27,4 мкм, майдони 404,1 мкм² ва 505,2 мкм² атрофида бўлди. Бронх деворидаги фиброзлашув ва яллиғланиш элементлари камроқ аниқланган, адвентитсия тузилишида барқарорлик аломатлари мавжуд. Бронх диаметри 4 ойлик каламушларда 589,3–689,8 мкм, 7 ойлик каламушларда 659,4–690,2 мкм, мушак қатлами қалинлиги мос равишда 39,1–43,0 мкм ва 43,5–47,9 мкм бўлди. Миоцитлар ҳолатида регенератив аломатлар (ядро хроматининг барқарорлиги, ситоплазмада гранулятсия пасайиши) қайд этилди.

Расм 3. Анъанавий (стандарт) кимёвий терапиядан кейинги тимолин таъсирида 4 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин билан бўялган. Оқ 20x40 об. 1-қон омир тўлақонлиги сақланган. 2- алвеолалар атрофи, интерститсиал тўқимада яллиғланишнинг пасайиш бир оз пасайган; 3- бронх мушак тўқимаси қалинлигининг бир оз камайиши.

Қон томирларда эндотелий шикастланишлари камроқ аниқланган, диапедезли микроқон кетишлар сони пасайган. Ўрта ўлчамдаги артериялар диаметри 4 ойлик каламушларда 15,3–19,98 мкм, 7 ойлик каламушларда 17,9–23,8 мкмни ташкил этди. Терминал бронхиолаларда эпителийнинг трофик бузилишлари ҳам камроқ даражада кузатилди. Сероз модда микдори қисман камайган (bronх ичида), инфилтрация даражаси пасайган.

Расм 4. Сут беzi саратони чақиртирилгандан кейинги 4 ойлик оқ зотсиз каламуш ўпкасининг микроскопик кўриниши. Ван-Гизон усули бўйича бўялган. Оқ 20x40 об. 1- Интерстициал тўқимада коллаген толаларнинг микдори сезиларли даражада ошган; 2- алвеолалар аро тўсиқ қалинлаши пасайиши; 3- бронх деворидаги коллаген толалари билан ўралган; 4-катта калибрли бронх; 5-вена қон томири ичи тўлақонлиги сақланган.

Назоратда, тажрибавий сут беzi саратони чақиртирилгандан кейинги ва анъанавий (стандарт) кимёвий терапиядан кейинги тимолин таъсирида 4 ва 7 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг микроморфометрик кўрсаткичлари

№	Кўрсаткичлар (мкм)	Тажрибавий сут беzi саратони чақиртирилган гуруҳ		Стандарт кимёвий терапия		Кимёвий терапия + тимолин	
		4-ойлик	7-ойлик	4-ойлик	7-ойлик	4-ойлик	7-ойлик
1.	Бронх мезотелийсининг баландлиги	3.01-3.35	3.18-3.52	2,85–3,24	3,03–3,41	2,97–3,36	3,15–3,47
2.	Сероз қават қалинлиги	14.2-16.1	15.3-17.2	13,1–15,4	14,5–16,3	13,8–15,9	14,8–16,6
3.	Алвеолалалар аро тўсиқлар қалинлиги	10.1-11.2	11.5-12.5	10,6–12,3	11,8–13,6	9,9–10,5	11,0–11,9
		9.0-9.9	10.2-11.5	9,4–10,7	10,5–12,2	8,6–8,9	9,7–10,7
4.	Ўрта ўлчамдаги бронхлар диаметри	592.6-701.2	664.8-722.9	574,1–637,6	621,2–688,4	589,3–689,8	659,4–690,2
5.	Бронх мушак қаватининг қалинлиги	41.4-45.2	45.6-51.8	38,6–42,8	43,2–47,5	39,1–43,0	43,5–47,9
6.	Ўрта ўлчамдаги артериялар диаметри	14.1-20.8	16.2-22.5	16,1–20,5	18,8–25,6	15,3–19,98	17,9–23,8
7.	ЛАЛК диаметри	17.53-24.34	25.71-28.3	15,2–20,1	18,6–23,2	16,5–23,3	24,8–27,4
8.	ЛАЛК майдони (мкм ²)	424.4	621.5	514,3	771,7	404,1	505,2

Хулоса. Стандарт кимётерапия (цисплатин) билан тимолин қўйшилган сут беzi саратонининг коррекцияси 4 ва 7 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпка тўқимасида фаол қайта тикланиш ва яллиғланишнинг юмшаши кузатилди. Морфометрия кўрсаткичларига асосланганда қуйидаги ўзгаришлар қайд этилди: мезотелий баландлиги мос равишда 2,97–3,36 мкм ва 3,15–3,47 мкм, сероз қават қалинлиги 13,8–15,9 мкм ва 14,8–16,6 мкмни ташкил қилди. Алвеоляр тўсиқ қалинлиги ва инфилтрация даражаси пасайди. Бронх диаметри 589,3–689,8 мкм (4 ойлик) ва 659,4–690,2 мкм (7 ойлик), мушак қатлами қалинлиги 39,1–43,0 мкм ва 43,5–47,9 мкм бўлди. Артериялар диаметри 16,3–20,7 мкм ва 18,9–25,8 мкм атрофида. Қон томирларда микроқон кетишлар камайди. ЛАЛК сони ўзгармасдан қолди (28–35%), липид хужайралари майдони 404,1–505,2 мкм². Бу ўзгаришлар тимолиннинг яллиғланишни юмшатувчи ва трофик таъсирини кўрсатади.

Қон томирларидаги эндотелий шикастланишлари ва диапедезли микроқон кетишлар сони сезиларли даражада камайган. Терминал бронхиолаларда эпителийнинг трофик бузилишлари камрок даражада кузатилган, бронх ичидаги сероз модда микдори қисқарган ва инфилтрация даражаси пасайган.

Бу натижалар тимолиннинг трофик, иммуномодулятор ва яллиғланишга қарши таъсирини тасдиқлайди. Унинг таъсирида ўпка тўқималарида қайта тузилиш ва барқарорлашишга оид морфологик ва морфометрик белги-хусусиятлар яққол ифода топган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Хамидова Ф. М., Исмоилов Ж. М. Со-
стояние слизистой и подслизистой оболочки тра-
хеобронхиального дерева в норме //Science and
Education. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 617-626.

2. Хамидова Ф.М., Исмоилов Ж.М. Прена-
тал онтогенезда ҳамда ўпка патологияси мавжуд
бўлган болалар бронхларидаги безларнинг риво-
жланиш босқичлари ва морфофункционал харак-
теристикаси (адабиётлар таҳлили)//Журнал био-

медицины и практики, 2022 Том 7. No 4. – С. 104-112.

3. Хаустова Л. В., Миронов С. Ю. Разнообразие клеток дыхательной системы и их специализация //естественные науки и медицина: теория и практика. – 2021. – С. 5-11.

4. Хикматова М. Ф. Получение масел из гранатовых косточек (*punica granatum L.*), изучение физико-химических свойств //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 16-19.

5. Цюкало Д. А. Осложнение лекарственной терапии метастатического рака молочной железы //Практическая пульмонология. – 2025. – №. 1. – С. 91-92.

6. Шаранова Е. А. Анатомо-морфометрические закономерности строения легких косули европейской (*europaе cervus carpaе*) //Молодые ученые в решении актуальных проблем науки. – 2022. – С. 276-279.

7. Шемяков С. Е., Федосов А. А. Глава 1. Анатомия и гистология легких. –2024. – №. 1. – С. 18-47.

8. Шустова С. А., Мирошкина Т. А. Защитные механизмы легких //Российский медико-

биологический вестник имени академика ИП Павлова. – 2020. – Т. 28. – №. 4. – С. 567-577.

9. Эргашев Д., Кучкинов Н. Морфология стенки бронхиального дерева и их гистогенез и возрастные изменения //journal of new century innovations. – 2025. – Т. 70. – №. 1. – С. 250-259.

10. Эрдынеева Э.Б., И.В. Борхонова, С.Ж. Дулмажапова [и др.] Иммуногистохимическое исследование рака молочной железы // Вестник Бурятского государственного университета. Медицина и фармация. 2022. No 2. С. 14–18.

11. Ямпольский А., Елисеева Т. Гранат (лат. *Punica*) //Журнал здорового питания и диетологии. – 2019. – №. 10. – С. 50-62.

12. Юлдашева Н. Б., Эргашева Д. Б., Хусанов Т. Б. Гистологическое строение легких кроликов, в зародышевом периоде //International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2025. – С. 272-274.

13. Юсупова Д., Ахунов М., Ахунова К. Современный взгляд на лечение первично-диссеминированного рака молочной железы //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 2. – С. 23-29.

Иқтибос учун: Шомуродова М.Р., Турдиев М.Р. Стандарт кимёвий терапиядан кейинги тимолин таъсирида оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг морфологик ва морфометрик ўзгаришларини ўрганиш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 467–472. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17207711>